

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067104>

Алимова Даметкен Зийнатдиновна

Учебное заведение: №55 специализированная школа. Республики
Каракалпакстан, район Кегейли.

Annotaciya: XXI asr. axborot texnologiyalari asriga aylandi, ilmiy -texnik taraqqiyot tezligi doimiy ravishda oshib bormoqda. Hozirgi kunda o'qitish va ishlash sinonim sifatida qabul qilingan, kasbiy bilimlarni doimiy ravishda takomillashtirish zarur. Bu ochiq ta'limning mohiyati.

O'qish jarayonida muloqot va muloqotning yangi shakllarini olib keladigan zamonaviy texnologik jamiyatda masofaviy texnologiyalardan ta'lim jarayonida foydalanish, tarmoq kommunikatsiyalaridan foydalanish muammolariga duch kelmoqdamiz. Biologiya va kimyo darslarida o'qitishning tarmoq modelini ishlab chiqishda masofaviy o'qitish usullari berilgan - masofaviy muloqot va kommunikativ - ularning mazmuni masofaviy aloqaning asosiy shartlarini bajarish nuqtai nazaridan ochiladi: o'zaro ta'sirning ochiqligi, o'quvchining o'zini -o'zi boshqarish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, masofadan o'qitish usullari, tarmoqli aloqa, tarmoqli muloqot, Internet darslari.

Masofadan o'qitish usullarini ishlab chiqishning hozirgi davrini tajriba to'plash davri deb atash mumkin. O'qituvchilar guruhlari, masofaviy darslar, turli yo'nalishlar bo'yicha kurslar yaratadilar, mashg'ulotlar o'tkazish tajribasini to'playdilar, o'qitishning eng samarali shakllarini topadilar. Har xil ta'lim sohalarida olingan pedagogik topilmalar ko'plab amaliyotchilarga o'z masofaviy o'qitish usullarini yaratishda yordam beradi. Axborot portlashi sharoitida, mamlakatning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotida mutlaqo yangi tendentsiyalar paydo bo'lganda, haqiqiy professional bo'lish uchun o'qituvchining pedagogika institutining diplomiga ega bo'lishi etarli emas. O'z bilimingizni doimiy ravishda takomillashtirish, dunyoqarashingizni kengaytirish va o'z-o'zini tarbiyalash bilan shug'ullanish kerak. Olimlar va amaliyotchilarning ko'p sonli tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, bitta yoki ikkita darslik ma'lumoti o'qituvchi uchun ham, o'quvchi uchun ham etarli emas. O'quvchilar axborotga yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan, lekin bu har doim ham ta'lim va shaxsiy rivojlanish nuqtai nazaridan ularning foydasiga emas va bu ma'noda, ularning kompyuterlashtirilgan informatsion bilimlari kommunikativ savodli, bilimli shaxsni rivojlantirishga yo'naltirilishi kerak. Bu erda telekommunikatsiya o'qituvchiga katta xizmat qilishi mumkin, lekin buning uchun o'qituvchining o'zi ishonchli foydalanuvchi bo'lishi kerak. Ko'rib chiqilayotgan muammoning mohiyati shundan iboratki, masofaviy o'qitish mahalliy ta'lim tizimining keng ko'lamliligi yangiliklaridan biridir. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi munosabati bilan, hozirgi zamondan ancha farq qiladigan bilim va faoliyat tizimida yashaydigan bolalarni tarbiyalashda mavjud yondashuvlarni qayta ko'rib chiqish zarurligiga asos bor. Masofaviy ta'lim - bu ta'lim jarayoni to'liq yoki qisman kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalari va vositalari yordamida amalga oshiriladigan ta'lim shakli. Masofaviy ta'lim mavzusi o'qituvchidan,

shuningdek boshqa o'quv qurollari va o'quv resurslaridan olib tashlanadi. Masofaviy ta'lim - bu ijodkorlikning alohida sohasi, uni amalga oshirish uchun hozirda, ehtimol, faqat uslubiy tavsiyalar mavjud va shu bilan birga, natijaga erishish yo'llarini tanlashda hech qanday cheklovlar yo'q. Muloqotning kommunikativ tomoni (yoki so'zning tor ma'nosida muloqot qilish) muloqot qilayotgan shaxslar o'rtasida ma'lumot almashishdan iborat bo'lib, uzoq masofali aloqa ishtirokchilarini (bir sinf o'quvchilari, bir nechta sinflar, mavzular o'quvchilarini) ko'proq qamrab olishiga e'tibor qaratadi, muloqotning axborot maydonini kengaytiradi. Bunday ta'limning asosiy xarakteristikasi nafaqat bilim va texnologiyalarni uzatish, balki ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish, qayta tayyorlashga tayyorligidir. O'quvchilar tadqiqot loyihalariga, ijodiy faoliyatga, sport tadbirlariga jalb qilinishi kerak, bunaqa tadbirlar davomida ular yangi narsalarni ixtiro qilishni, tushunishni va o'zlashtirishni, ochiq va o'z fikrlarini ifoda eta oladigan, qarorlar qabul qila oladigan va bir-birlariga yordam bera oladigan shaxslar bulib shakllana boshlaydi, qiziqishlarini shakllantirishga o'rganadilar va imkoniyatlarni amalga oshirishga o'rganishadi.

Kichik sinf o'quvchilari o'rganish qobiliyatini egallaydilar, ular bilan birga keyingi o'qishga motivatsiyani shakllantirishi ham muhim ahamiyatga ega. O'smirlar muloqot qilishni, o'z fikrlarini bildirishni, harakatlar qilishni va ularning oqibatlarini tushunishni o'rganadilar, nafaqat ta'limda, balki boshqa faoliyat turlarida ham o'zlarini sinab ko'rishadi. Maktab o'quvchilari, o'quv profilini tanlagan holda, kasb -hunar ta'limi dasturlarini o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lib, o'zlarini kelajakdagi kasbiy faoliyat sohasini topadilar. Katta sinf o'quvchilariga o'z kelajagini ongli ravishda tanlash, mamlakat kelajagi bilan bog'lash imkoniyatini berish kerak.

Zamonaviy maktab - kelajak maktabining bu ta'riflari o'quvchilarni an'anaviy o'qitishdagi o'zgarishlarning ahamiyati va zarurligini juda yaxshi ko'rsatib beradi. Masofaviy o'qitish ta'lim sohasini modernizatsiya qilish va innovatsion rivojlantirish vazifalarini bajaradi, albatta, to'liq emas, balki yangi ta'lim zanjirining bo'g'inlaridan biri hisoblanadi.

Biologiya darslari o'quvchi shaxsining kommunikativ komponentini shakllantirish uchun masofadan o'qitish elementlarini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun katta imkoniyatlar ochadi. Bu, ayniqsa, individual o'quv dasturlari bo'yicha o'qiyotgan bolalar - sportchilar, olimpiadalar va ilmiy musobaqalarning faol ishtirokchilari, nogiron maktab o'quvchilari uchun juda muhimdir.

O'quvchi va o'qituvchining masofaviy ishdagi asosiy faoliyatining xususiyatlari: o'quvchilarning vazifasi:

1. Kompyuterda o'z ishi 2. Qidiruv tizimlaridan foydalanish 3. Elektron pochta bilan ishlay olish 4. Turli saytlarda o'z ishi (ro'yxatdan o'tishni bilish) 5. So'z va quvvat nuqtasi bilan ishlay olish, yozish ko'nikmalarini o'zlashtirish. 6. Ish jarayonida o'qituvchi yoki o'quvchilar taklif qilgan havolalar bo'yicha harakat qila bilish 7. Mavzular bo'yicha interaktiv testlarni o'tkazish.

O'qituvchining vazifasi 1. Axborot dengizida murabbiy bo'ladi 2. o'quvchilarni ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha ma'lumot qidirishga yo'naltiring (forumda, veb -saytda, blogda ishlash uchun) 3. Xususiyatlarini hisobga olgan holda nazariy va amaliy materiallarni ishlab chiqish. 4. Sinfdagi interaktiv testlarni o'z vaqtida tekshirish va tahlil qilish (uy vazifasi elementi) Biz biologiya darslarida interaktiv tematik testlardan faol foydalanamiz. Pedagogik funktsiyadan tashqari, testlar sinfda og'zaki javoblar paytida

o'quvchilar o'rtasida psixologik to'siqni bartaraf etishga qaratilgan, chunki testlar qulay uy sharoitida o'tkaziladi. Qiziqarli va uyushgan uy vazifasi o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishda katta turtki bo'lishi mumkin. Didaktikada uy vazifasi maktab o'quvchilari darsdan keyin o'qituvchining topshiriqlarini mustaqil bajarishi deb tushuniladi. Darslik va boshqa o'quv adabiyotlari, shu jumladan Internet materiallari bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Agar o'quvchilar bu ko'nikmalarga ega bo'lsalar, tarbiyaviy ishlar uyda ham, darsda ham osonlashadi, chunki o'quvchilar matn va rasmlar bilan ishlash, paragraf mazmunidagi asosiy fikrlarni ajratib ko'rsatish, savollarga, ma'lumotlarga javob topa olishlari kerak. Diagrammalar, jadvallar va boshqalarni tuzish uchun. Axborot bilan ishlashni o'rgatish o'qituvchining asosiy vazifasidir, chunki biz bu mavzu bo'yicha bilim beribgina qolmay, balki bolaning uyg'un eruditli shaxsiyatini rivojlantiramiz. Masofadan o'qitishni rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar: 1) maktablarda kompyuter texnologiyalari va telekommunikatsiya vositalarining mavjudligi; 2) axborot texnologiyalari sohasidagi o'qituvchilar uchun boshlang'ich tayyorgarlik darajasi (kompyuter savodxonligi asoslarini bilish); 3) o'qituvchilar uchun darsda va o'quvchilarning darsdan tashqari mashg'ulotlarida tabiatshunoslik tsikli darslarida masofaviy ish shaklidan foydalanish bo'yicha kurslar ishlab chiqish. Oddiy texnik o'qitish vositalaridan farqli o'laroq, axborot texnologiyalari nafaqat o'quvchini katta bilimlar bilan to'yintirishga, balki o'quvchilarning intellektual, ijodiy qobiliyatlarini, mustaqil ravishda yangi bilimlarni egallash va turli xil axborot manbalari bilan ishlash qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradi

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Azizova, I.Yu. "Inson va uning salomatligi" kursida biologiyani o'qitishda talabalar o'rtasida qadriyat yo'nalishlarini shakllantirish: dis cand. ped. Fanlar: 13.00.02 / Azizova Irina Yunusovna. - SPb, 2002.- 142 b.

2. Akulova, O. V. Axborot jamiyatiga o'tish davrida maktab o'quv jarayonidagi tizimli o'zgarishlar kontseptsiyasi: dis doc. ped. Fanlar: 13.00.01 / Akulova Olga Vladimirovna. - SPb, 2004.- 365b.

3. Alekseev, C.B. Atrof -muhitni muhofaza qilish va yirik shaharlar aholisining sog'lig'ini saqlashning dolzarb masalalari /C.B. Alekseev // Katta shaharlarda inson ekologiyasi. - L.: SSSR, 1988.- S. 27-31.

4. Belyakov, O.I. Kasb -hunar ta'limida axborot texnologiyalaridan foydalanish: seminar / O. I. Belyakov, I. B. Gosudarev, M. B. Lebedeva. - SPb.: UMTs Kom-ta po obraz, 2003 .-- 111 b.

